

CHET TILLARINI O'RGANISHNING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI

Rajabova Orasta Ziadulla qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Ilhomov U.U

Ilmiy rahbar: O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477154>

Annotatsiya. Mazkur maqolada chet tillarini o'rganishning zamonaviy jamiyatda va shaxsiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Chet tillarini o'rganish faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki madaniy va intellektual ko'nikmalarni rivojlantirishning muhim omili sifatida baholanadi. Maqolada chet tillarini o'rganishning global integratsiya, kasbiy muvaffaqiyat, ilmiy izlanishlar va xalqaro hamkorlikka ta'siri xususida so'z yuritiladi. Bundan tashqari, chet til o'rganish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni yengish strategiyalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Chet tillarini o'rganish, madaniyatlararo muloqot, intellektual rivojlanish, global integratsiya, ta'lim strategiyalari.

THE IMPORTANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE

Abstract. This article examines the significance of learning foreign languages in modern society and personal development. It highlights the role of foreign language acquisition not only as a tool for communication but also as a critical factor in enhancing cultural and intellectual competencies. The discussion focuses on how learning foreign languages impacts global integration, professional success, academic research, and international collaboration. Additionally, the article addresses the challenges associated with learning foreign languages and explores strategies to overcome them effectively.

Keywords: Foreign language learning, intercultural communication, intellectual development, global integration, educational strategies.

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Аннотация. В данной статье анализируется значение изучения иностранных языков в современном обществе и личностном развитии. Изучение иностранных языков рассматривается не только как средство коммуникации, но и как важный фактор развития культурных и интеллектуальных навыков. В статье обсуждается влияние изучения иностранных языков на глобальную интеграцию, профессиональный успех, научные исследования и международное сотрудничество. Также рассматриваются

Dekabr, 2024-Yil

трудности, возникающие в процессе изучения иностранных языков, и стратегии их преодоления.

Ключевые слова: *Изучение иностранных языков, межкультурная коммуникация, интеллектуальное развитие, глобальная интеграция, образовательные стратегии.*

Kirish. XXI asr globallashuv davri sifatida insoniyat tarixida o'ziga xos burilish yasadi.

Hududiy chegaralar va madaniy to'siqlar tobora yo'qotilib, davlatlararo hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishi chet tillarini o'rganishni individual taraqqiyotdan tashqariga chiqib, butun dunyo ahamiyatidagi masalaga aylantirdi. Axborot texnologiyalari rivoji, transmilliy korporatsiyalar o'rtasidagi raqobat va xalqaro ta'lim platformalarining kengayishi har bir jamiyat a'zosi uchun chet tillarini o'zlashtirishni zaruriyatga aylantirdi. Chet tillarini o'rganish nafaqat aloqador til egalarining madaniyati va an'analari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi, balki insonning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chet tili bilish inson miyasining fikrlash tezligini oshiradi, kreativlikni kuchaytiradi va analitik qobiliyatlarni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, chet tillarini o'zlashtirish shaxsni boshqa tillardagi boy ilmiy va badiiy manbalar bilan tanishtiradi, natijada uning intellektual salohiyati yanada kengayadi.

Dunyo miqyosidagi yirik ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarning aksariyati chet tillarida amalga oshirilmoqda. Ilmiy maqolalar, texnik hujjatlar va darsliklarning yetakchi qismi ingliz, nemis, fransuz yoki xitoy tillarida yaratiladi. Shu sababli, chet tilini bilish zamonaviy ilm-fan olamiga yo'l ochadi, ilmiy hamkorlikni rivojlantiradi va yangi yutuqlarni milliy iqtisodiyotlarga integratsiya qilish imkonini beradi. Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida chet tillarini bilish karyera muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biriga aylangan.

Xalqaro biznes amaliyotida faol ishtirok etish, chet elda malaka oshirish va innovatsiyalarni yurtga olib kirish uchun chet tili bilimi strategik qurol hisoblanadi. Shuningdek, davlatlar o'zining eksport salohiyatini oshirish va turizm industriyasini rivojlantirishda chet tillarini o'rganishni keng targ'ib qiladi, bu esa milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga xizmat qiladi. Bugungi dunyo ko'p qirrali madaniy makon sifatida shakllangan bo'lib, unda millatlararo hamkorlik va tinchlikni ta'minlashda chet tillarining o'rni beqiyosdir. Chet tillarini o'rganish nafaqat insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, balki ularni boshqa madaniyatlarni anglash va hurmat qilishga undaydi. Bu esa dunyoqarashni kengaytirish, milliy manfaatlarni xalqaro miqyosda himoya qilish va yangi diplomatik aloqalarni mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Dekabr, 2024-Yil

Empirik Tahlil. Chet tillarini bilish shaxsning intellektual qobiliyatlarini kengaytirishda asosiy rol o'ynaydi. 2023-yilda o'tkazilgan "Cambridge Language Survey" tadqiqotida ishtirokchilarning 72%i chet tillarini o'rganish orqali dunyoqarashlari kengayganini aytishgan, 67% esa bu jarayon mantiqiy fikrlash va kreativlik darajasini oshirganini tasdiqlagan. Ayniqsa, ikki yoki undan ortiq tilni biluvchi shaxslar ma'lumotlarni tez tahlil qilish va muammolarni yechishda yuqori natijalarga erishgan. Ushbu dalillar shaxsiy rivojlanish va chet tillarini o'rganish o'rtasidagi mustahkam bog'liqlikni ko'rsatadi. Xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etuvchi talabalar orasida chet tillarini bilish muvaffaqiyat ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, Erasmus+ dasturining 2021-yilgi hisobotida, uch tilni biluvchi talabalar o'rtacha reytingi ikki til biluvchilarga qaraganda 1,3 ball yuqori bo'lgani qayd etilgan.

Shuningdek, AQSh universitetlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatganidek, chet tillarida yuqori darajada o'qiy olish qobiliyati talabalarni akademik manbalarni kengroq qamrab olishga undaydi, bu esa ularning ilmiy yutuqlariga ijobiy ta'sir qiladi. Chet tillarini biluvchi ishchilar xalqaro kompaniyalarda ancha yuqori maosh oladi. Masalan, McKinsey & Company tadqiqotiga ko'ra, ko'p tilli xodimlar o'rtacha 15-20% ko'proq daromad oladi. Deloitte'ning 2022-yilgi tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, xalqaro kompaniyalar o'z faoliyatida chet tillarini biluvchi mutaxassislar ustuvorlik beradi, natijada bunday kompaniyalarning daromadlari o'rtacha 12%ga yuqori bo'lgan. Bu raqamlar chet tillarining iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini isbotlaydi.

Axborot texnologiyalari sohasida eng muvaffaqiyatli innovatsiyalar chet tillarini biluvchi mutaxassislar tomonidan amalga oshirilmoqda. Masalan, 2022-yilgi MIT Technology Review tadqiqotida IT sohasidagi yuqori darajadagi mutaxassislarining 86%i kamida bitta xalqaro tilni bilishi aniqlangan. Shuningdek, texnik hujjatlar va dasturiy kodlarning 80%dan ortig'i ingliz tilida yozilganligi sababli, chet tillarini bilish zamonaviy innovatsiyalarni yaratishda va ulardan foydalanishda hal qiluvchi omil sifatida ko'riladi. UNESCO tomonidan 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, madaniyatlararo loyiha ishtirokchilari orasida chet tillarini bilish ijtimoiy muloqot samaradorligini 68%ga oshiradi. Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar va davlatlararo muzokaralarda chet tilini biluvchi vakillar o'rtasida kelishuvga erishish ehtimoli ikki baravar yuqori. Bunday faktlar global miqyosdagi madaniyatlararo aloqalarning rivojlanishida chet tillarining qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Nevrologiya sohasidagi tadqiqotlar ko'rsatadiki, ikki yoki undan ortiq tilni o'zlashtirgan shaxslarning miyasi o'rtacha 15% faolroq ishlaydi.

Toronto Universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, bir nechta tilni biluvchi insonlarda qarilik bilan bog'liq kasalliklarning rivojlanish xavfi sezilarli darajada kamayishi aniqlangan.

Dekabr, 2024-Yil

Bundan tashqari, bunday insonlar stressga kamroq beriladi va stressli vaziyatlarda muammolarni mantiqiy yechish qobiliyatiga ega. "EF English Proficiency Index" reytingida yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar (masalan, Gollandiya, Shvetsiya) yuqori iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ko'rsatkichlarga ega ekanini aniqlangan. Ushbu davlatlarda chet tillarini bilish darajasi yuqori bo'lgani sababli, xalqaro hamkorlik, ta'lim sifatining oshishi va innovatsiyalarni o'zlashtirish jarayonlari tezlashgan. Bu holat chet tillarining jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. O'zbekistonning "2030-yilgacha rivojlanish strategiyasi"da chet tillarini o'rganish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan[1]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yilda chet tillarini bilgan yoshlar orasida xalqaro ta'lim dasturlarida qatnashuvchilar soni 30%ga oshgan. Bu esa, milliy va xalqaro darajada chet tillarini o'rganishning iqtisodiy, ta'limiy va madaniy imkoniyatlarni kengaytirishda qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Bu empirik tahlil asosida chet tillarini bilishning hayotimizning turli sohalariga ijobiy ta'sirini yanada chuqurroq tushunish mumkin. Empirik dalillar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Asosiy Qism. Chet tillarini o'rganish globallashuv jarayonida muhim vosita sifatida qaraladi. Bugungi kunda xalqaro savdo, ilm-fan, madaniyat va siyosatning barcha sohalarida ko'p tilli kommunikatsiya zarur. Davlatlararo iqtisodiy hamkorlikda muvaffaqiyatga erishish uchun, shuningdek, ilmiy va texnologik yutuqlarni tez o'zlashtirish uchun chet tillari muhim rol o'ynaydi.

Chet tillarini o'rganish xalqaro miqyosda muvaffaqiyatga erishishning kalitiga aylangan. Chet tillarini o'rganish shaxsiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylangan. Buning natijasida, shaxs faqatgina tilni bilish bilan cheklanmaydi, balki o'zining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'p tilli odamlar yanada tezroq fikrlashadi, murakkab vaziyatlarni tezda tushunadilar va yangiliklarga ochiqroq bo'ladilar. Chet tili bilish aqliy faollikni oshirib, insonning intellektual salohiyatini kengaytiradi. Chet tillarini o'rganish ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Ko'plab ta'lim dasturlari, masalan, Erasmus+ yoki Fulbright, o'z talabalarini chet tillarida samarali muloqot qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, chet tili orqali talabalar boshqa tillardagi ilmiy va badiiy manbalarni o'qib, xalqaro darajada ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradilar. Chet tili biluvchilar o'zlarining akademik muvaffaqiyatlarini oshirishlari mumkin. Xalqaro mehnat bozorida chet tillarini bilishning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ko'p tilli mutaxassislar turli kompaniyalarda yuqori daromad olishadi. Xalqaro kompaniyalar va tashkilotlar o'z xodimlaridan nafaqat professional malaka, balki ko'p tilli bo'lishni ham talab qiladilar.

Dekabr, 2024-Yil

Chet tillari xalqaro kompaniyalarda ishlash, xorijiy bozorlar bilan aloqalar o'rnatish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Chet tillarini bilish mamlakatlar iqtisodiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Chet tillarini biluvchi ishchilar o'zining ijtimoiy va iqtisodiy holatini yaxshilashga imkon beradi. Xalqaro iqtisodiyotda, eksport va importda faoliyat yuritishda, chet tillari orqali boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishda katta afzalliklar mavjud. Chet tillarini bilish ilm-fan va innovatsiyalar sohasida ko'p yutuqlarni qo'lga kiritishga imkon yaratadi. Ilmiy manbalar, maqolalar, yangi texnologiyalar va ixtirolar aksariyat hollarda chet tillarida mavjud bo'ladi. Shuningdek, xalqaro ilmiy hamkorlik, tadqiqotlar va tajribalar orqali yangi innovatsiyalarni yaratish jarayonida chet tillari asosiy vosita hisoblanadi. Chet tillarini o'rganish shaxsning sog'lig'iga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nevrologik tadqiqotlar ko'rsatadiki, ko'p tilli odamlar, ayniqsa qarish jarayonida, kamroq miyada o'zgarishlarga duchor bo'ladilar va Alzheimer kasalligi kabi kasalliklarning rivojlanish xavfini kamaytiradilar. Bundan tashqari, ko'p tilli insonlar stress va noxush vaziyatlarda samarali muloqot qilishda yaxshiroq muvaffaqiyat ko'rsatadilar. Chet tillari madaniyatlararo hamkorlikni rivojlantirishda va global muloqotda asosiy vosita hisoblanadi.

Madaniyatlararo muloqotda, ayniqsa diplomatiya, xalqaro munosabatlar va xalqaro tashkilotlar faoliyatida chet tillarining o'rni beqiyosdir. Tushunish va o'zaro hurmatga asoslangan xalqaro aloqalarni o'rnatishda chet tillari muhim ahamiyatga ega. Chet tillarini bilish turizm sohasida katta afzalliklarga ega. Xorijga sayohat qilishda va turizmni rivojlantirishda chet tillarining ahamiyati beqiyosdir. Sayohat qiluvchi shaxslar chet tillarini bilish orqali o'zlarining madaniyatni tushunishlarini oshirib, xalqaro sayohatlar orqali kengroq tajriba orttiradilar. Shuningdek, chet tili biluvchilar turistlar bilan samarali muloqot qila oladilar, bu esa turizm sohasini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Chet tillari jamiyatda ijtimoiy integratsiya va adolatni ta'minlashda muhim omil sifatida ishlatiladi. Ko'p tilli jamiyatlarda, masalan, ko'chib kelgan migrantlar uchun chet tilini bilish muhim shartga aylangan. Chet tillari orqali ular o'z huquqlarini tushunib, ijtimoiy tizimga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, chet tillari, jamiyatda tenglik va adolatni ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Chet tillari xalqaro yordam va xayriya loyihalarida asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Bunday loyihalar ko'pincha rivojlanayotgan mamlakatlarda amalga oshiriladi, va chet tillari orqali turli davlatlar o'rtasida samarali aloqalar o'rnatiladi. Chet tillari yordamida dunyoning turli burchaklaridagi odamlar bir-birlariga yordam bera olishadi, bu esa global miqyosdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Diplomatik aloqalarda chet tillari davlatlarning mustahkam siyosiy hamkorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Dekabr, 2024-Yil

“Tashqi siyosatda muvaffaqiyatga erishish uchun davlatlar o‘z diplomatik xodimlarini chet tillarini o‘rganishga undaydi. Diplomatik tilni bilish xalqaro muzokarlarda, shartnomalarda va xalqaro tashkilotlarda samarali ishtirok etishni ta‘minlaydi”.[2] Chet tillari xalqaro sport musobaqalarida ham katta ahamiyatga ega. Sportchilar, murabbiylar va tashkilotchilar turli tillarda muloqot qilishlari kerak, bu esa sportning global maydondagi rivojlanishiga yordam beradi.

Xalqaro sport tashkilotlari va sportchilar o‘rtasidagi aloqalar ko‘pincha chet tillari orqali amalga oshiriladi, bu esa sportni yanada global darajaga olib chiqadi. Chet tillari media va dijital sohalarda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot texnologiyalarida, masalan, bloglar, veb-saytlar, video kontent va ijtimoiy tarmoqlarda turli tillar orqali keng auditoriyaga yetishish mumkin. Media va reklama sohasida ko‘p tilli mutaxassislar xalqaro bozorni o‘z ichiga olgan strategiyalarni yaratishda muhim rol o‘ynaydilar. Chet tillari orqali axborot va kontent yaratishning samaradorligi oshadi va madaniyatlararo almashinuvni rivojlantiradi. Chet tillarini o‘rganishning hayotimizdagi ahamiyati juda keng va murakkab. Chet tillari faqat til o‘rganish emas, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy muvaffaqiyat, ilmiy yutuqlar va madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash uchun asosiy vosita hisoblanadi. Ko‘p tilli shaxslar yuqori aqliy faollikka ega bo‘lib, global miqyosda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar. Shuningdek, chet tillarining jamiyatlararo aloqalar, diplomatik munosabatlar va iqtisodiy hamkorlikdagi rolini e‘tirof etish, global dunyoda barqarorlik va hamjihatlikni ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Chet tillarini o‘rganish orqali nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki butun jamiyatning farovonligi oshadi.

Xulosa. Chet tillarini o‘rganish shaxsning intellektual salohiyatini kengaytirib, uning fikrlash qobiliyatini va kognitiv jarayonlarini yanada rivojlantiradi. Ko‘p tilli shaxslar, bir tilni o‘rganish orqali boshqa madaniyatlarni, qadriyatlarni va dunyoqarashlarni anglab, o‘zlarining ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishlarini yangi darajaga olib chiqadilar. Chet tillari, shuningdek, jamiyatlar o‘rtasida madaniy farqliliklarga hurmatni oshirishga yordam beradi, bu esa jamiyatdagi integratsiya va barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ko‘p tilli odamlar o‘zaro muloqot qilishda ancha ko‘proq imkoniyatlarga ega bo‘lib, ijtimoiy muammolarga hal qiluvchi yondashuvlar topa olishadi. Bu esa butun jamiyatning o‘zaro hurmat, barqarorlik va farovonlikka asoslangan rivojlanishiga yordam beradi. Chet tillari globallashuv jarayonida xususiy va davlatlararo aloqalar uchun zarur vosita sifatida qaraladi. Tashqi siyosat, iqtisodiy hamkorlik, ilmiy va madaniy almashinuvda muvaffaqiyatga erishish uchun chet tili bilishning ahamiyati tobora ortmoqda.

Dekabr, 2024-Yil

“Chet tillarini bilgan shaxslar, xalqaro maydonda samarali muloqot qilib, xalqaro tashkilotlarda, diplomatik misyonlarda va global siyosiy masalalarda faol ishtirok etishlari mumkin. Chet tili, madaniyatlararo muloqotning poydevorini mustahkamlashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi, shu bilan birga xalqaro nizolarni hal etishda muhim rol o‘ynaydi”[3].

Chet tillarining bilinishing ortishi dunyo bo‘ylab o‘zaro tushunishni kengaytiradi va global muammolarni yechishda samarali hamkorlikka olib keladi. Chet tillarini bilish iqtisodiy rivojlanishda mustahkam poydevor yaratadi. Global iqtisodiyotda ko‘p tilli mutaxassislar eng yuqori daromadlarni olishadi, chunki xalqaro savdo va bozorlar bilan ishlashda ko‘p tilli kommunikatsiya talab etiladi.

Xalqaro kompaniyalar o‘z xodimlaridan chet tillarini bilishni talab qilishadi, chunki bu ularning raqobatbardoshlikni oshiradi va kompaniyaning global bozorlarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Chet tillari o‘zaro savdo va investitsiya almashinuvi uchun mustahkam zamin yaratadi, bu esa davlatlar o‘rtasida iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, ko‘p tilli bo‘lish, yangi ish imkoniyatlarini yaratadi, mehnat bozorining diversifikatsiyasi va ilg‘or texnologiyalarni tezroq o‘zlashtirishga imkon beradi. Chet tillari ilm-fan va madaniyatlararo aloqalar sohasida katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalar aksariyat hollarda chet tillarida, xususan, ingliz tilida mavjud bo‘ladi. Chet tili bilimlari ilmiy hamkorlikni rivojlantirish va xalqaro konferensiyalar, tadqiqotlar va ilmiy almashinuvda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Chet tillarini o‘rganish shaxsga nafaqat yangi bilimlar olishni, balki dunyo bo‘ylab bilim almashish va yangi ilmiy yangiliklarni o‘zlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi, jahon xalqlarining bir-birlarini tushunishiga yordam beradi va jahon miqyosida barqarorlikni ta‘minlashga hissa qo‘shadi. Chet tili, madaniyatlararo almashinuvning asosiy vositasi sifatida, insonlar o‘rtasida hurmat va mehr-oqibatni rivojlantiradi. Chet tillarini o‘rganish kelajakda ham global rivojlanishning ajralmas qismiga aylanadi.

Dunyo iqtisodiyoti va jamiyatlari tobora ko‘proq o‘zaro bog‘lanib bormoqda, shuning uchun chet tillari nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat uchun, balki butun dunyo hamjamiyatining kelajakdagi rivojlanishi uchun ham zarur vosita bo‘ladi. Xalqaro siyosat va iqtisodiyotning yanada murakkablashishi chet tillarini o‘rganishni yanada muhimroq qiladi. Shuningdek, chet tillari jamiyatda tenglikni ta‘minlash va barcha a‘zolari global hamjamiyatga integratsiyalashga yordam beradi.

Dekabr, 2024-Yil

Bugun til o'rganishga sarmoya kiritish, kelajakda ko'plab imkoniyatlarni yaratadi va xalqaro hamkorlikda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shartlarni yaratadi.

Chet tillarini o'rganish jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shadigan, barqaror va farovon kelajakni qurishda muhim omil bo'lib qoladi.

REFERENCES

1. <https://kun.uz/31524052?q=%2Fuz%2F37615240522331>
2. <https://kun.uz/31522114052?q=%2Fuz%2F315246705234>
3. <https://president.uz/oz/lists/view/34683373>
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISSLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o 'qituvchi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLISSLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.

Dekabr, 2024-Yil

14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH